

ALOHIDA EHTIYOJLI BOLALAR BILAN ISHLASHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI (OILA MISOLIDA)

¹Baxtiyorova Shaxnoza Akmaljon qizi, ²Radjapova Nargiza Xakimjanovna

¹Farg'ona viloyati Farg'ona shaxri 60-DMTT metodisti, ²Farg'ona viloyati Farg'ona shaxri 60-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14273455>

Annotatsiya. Maqolada alohida ehtiyojli bolalarning rivojlanishi va tarbiyasining psixologik xususiyatlari yoritilgan. Muallif tomonidan ota-onalar tomonidan bolalarni fiziologik, psixologik jihatdan boricha qabul qilish, bolaning psixologik va emotsional holatini inobatga olgan xolda tarbiyalash lozimligi haqida to'xtalib o'tilgan. Ularni ijtimoiylashuvda ota-onalarga ko'mak beruvchi tashkilot – Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi Farg'ona mintaqaviy filiali faoliyati misolida amaliy tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolaning rivojlanishi, ijtimoiylashuvi, moslashuv muammolari, tarbiya, oilada mehr-muxabbat, bola va ota-onalar psixologiya, ruhiy-emotsional holati

Agar bola himoyalanganlik tuyg'usi bilan yashasa, u o'ziga ishonishni o'rganadi.

Agar bolani qabul qilishsa, u sevishni o'rganadi.

Agar bolani tan olishsa, u o'zining oldiga maqsadlar qo'yishni o'rganadi.

Agar bolani ma'qullashsa, u o'zini sevishni o'rganadi.

Agar bola do'stona muhabbat ichida yashasa, u biladi, yashash uchun eng qulay joy bu oila.

T.Djino

Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni jamiyat hayotiga to'la-to'kis moslashuvi muammolari har doim eng dolzarb o'rinni egallagan. Bolalar nogironligi ular hayotiy faoliyatini cheklabgina qolmasdan, ijtimoiy dezadaptatsiyaga olib keladi. Bu esa o'z xulqi ustidan nazorat qila olmaslik, shuningdek o'z-o'ziga xizmat layoqati, oldinga intilish, mo'ljal olish, o'qish, muloqot va kelgusidagi mehnat faoliyatining rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunda esa bolaning rivojlanishida o'zgarishlar bo'lishi uchun oila eng zarur omil hisoblanadi.

Oila – inson shakllanishida eng katta kuch. Odatda bizning yon- atrofga bo'lgan qarashlarimiz oilaviy an'analirimiz, qadriyatlarimiz, oilada olingan tarbiyamiz orqali shakllanadi. Shaxsning shakllanishida oiladagi o'zaro munosabatlar madaniyati muhim o'rin tutadi, ya'ni bola oilada mehr-muhabbatni, hurmatni sezsa yoki bolani oilada sezishmasa, o'rini bo'lmasa, oiladagi muloqot faqat janjallar va baqir-chaqirlar ostida bo'lsa, bu holatlar bolaning tarbiyasi va shakllanishida o'z aksini topadi. Biz qaysi maqsadlar sari intilmaylik, har qaysi sohada ishlamaylik, rivojlanmaylik va yuksaklikka erishmaylik, oilada olingan (ota-ona, aka-uka, opa-singil) o'zaro munosabatlar tajribasi har doim biz bilan bo'ladi va bizning tarbiyamizni belgilab turadi.

Ota-onalar har bir insonning hayotida juda katta va mas'uliyatli o'rin tutadi. Ular bolaning boshlang'ich tarbiyasi asosini yaratadilar. Bola onasiga yoki otasiga o'xshashni xohlaydi va taqlid qiladi. qachonki, ota-ona o'zining xulq-atvorida faqat ijobiy fazilatlarni shakllantirsa, bolaning tarbiyasi mukammal va ota-onasi hoxlagandek bo'ladi. Tarbiyaning bu shaklida ota-ona o'zining xatti-harakatlarini doimiy nazoratda tutib, boshqa insonlarga va o'zaro

oilaviy munosabatlarda ijobiy namuna bo‘la olsa, bolaning har tomonlama uyg‘unlikda rivojlanishiga asos bo‘ladi.

Oila a‘zolarining bir-birlariga bo‘lgan munosabati oilada muhim rol o‘ynaydi. Oila kichik ijtimoiy guruh sifatida har bir a‘zosiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Buning aksi sifatida har bir oila a‘zosi ham xulqi, shaxsiy sifatлари bilan oila hayotida muhim rol o‘ynaydi. Bu kichik guruhning ayrim a‘zolari oila a‘zolarining ma‘naviy qadriyatları shakllanishiga, butun oilaning maqsadi va hayotiga ta‘sir ko‘rsatadi.

Ma‘naviy yetuklikka erishishning eng avvalo, oiladan farzandlardagi ma‘naviy sifatlarni tarbiyalashdan boshlash kerak. Chunki, boladagi ko‘pgina ma‘naviy sifatlarning rivojlanishida oiladagi ma‘naviy muhim asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Shuning uchun ham oilaviy ma‘naviy muhit bolaga kelajakda asqotishi mumkin bo‘lgan ma‘naviy dunyoqarashgina emas, balki bolaga butun umri davomida zarur bo‘lgan bilimlarga ega bo‘lishga, uning real hayoti muammolarini samarali har qilishga mustahkam ma‘naviy asos bo‘la oladi. Shu sababli oila faqatgina ota-onalarning ma‘naviy yetukligi va intellektual salohiyatligi o‘ta muhimdir. Bu oilada ota-onalarning farzandlar tarbiyasidagi mahoratiga bog‘liq bo‘ladi, chunki ularning bola tarbiyasi borasidagi mahoratning yuqori darajasi insonning barcha bilimlar, malakalar va ko‘nikmalar uyg‘unligida namoyon bo‘ladi va ularning faoliyati bola ma‘naviy axloqining asosini tashkil etadi.

Bolaning oilada olgan tarbiyasiga, aniq vaziyatlarga, duch kelgan muammolariga yoki uning yechimiga qarab, ota-onalar farzandları oldiga o‘z talablari qo‘yishları mumkin. Ammo bolaga qo‘yilgan me‘yordan ortiq talab va buyruqlar uning psixologiyasiga ta‘sir ko‘rsatib, u o‘zining himoya usullarini ishlab chiqadi. Bu holatda bola egoist, yolg‘onchi, qo‘pol, jizzaki, urushqoq va ayrim hollarda ochiq nafrat tuyg‘usini ko‘rsatishi mumkin. Ota-onalarning bola ustidan hukmronlik qilishi, uning qiziqish va fikrlarini e‘tiborga olmaslikları, o‘ziga taalluqli bo‘lgan masalalarda bolaning fikri inobatga olinmasligi, oxir-oqibat bolaning shaxs sifatida shakllanishi va rivojlanishida o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatadi.

Oilada g‘amxo‘rlik – bu munosabatlar tizimida ota-onalar bolalarining barcha ehtiyojlarını qondirishadi, bunda bola ehtiyojini qondirishda zarur barcha mas‘uliyat va majburiyatlarni ota-ona o‘z bo‘yiniga oladi va bolani o‘rniga o‘zi bajaradi. Bu holatda bolaning shaxs sifatida rivojlanishi ikkinchi o‘ringa tushib qoladi. Tarbiyaviy harakatlar markazida esa boshqa bir muammo – bola ehtiyojlarını qondirish va turli qiyinchiliklardan saqlash turadi. Ota-onalar bolaning o‘rniga barcha muammolarni hal etib va harakatlarni bajarib, bolani real hayotga moslashuvini to‘xtatib qo‘yishadi. Aynan shu bolalarda jamoaga, hayotga moslashuv yuzaga kelmaydi.

Oila va oilaviy muhit – bolaning rivojlanishi uchun eng qulay joydir. Faqat oila muhitidagina bola o‘zгалarni tushunishni, unga hamdard bo‘lishni, o‘zini boshqaning o‘rniga qo‘yib ko‘rishni, aka-uka va opa-singillari bilan muloqot orqali tengdoshları bilan munosabatga kirishishni o‘rganadi. Bunda bola bilan ota-ona o‘rtasida barqaror ijobiy munosabat mavjud bo‘lishi va u o‘zini sevishlarını, uni qanday bo‘lsa, shunday qabul qilishlarını his qilib turishları muhim.

Bola tug‘ilgan kundan boshlab oila muhitida yashaydi. Oilaga xos an‘analar, urf-odatlar, qadriyatlar bola «zuvalasini» shakllantiradi. Eng muhimi farzandlar dastlab oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarını anglaydi his etadi. Ammo hayotda hamma narsa biz o‘ylaganimizcha bo‘lmaydi. Har xil sabablarga ko‘ra oilada nuqson bilan tug‘ilgan yoki

tug‘ilganidan so‘ng orttirgan ya‘ni jismoniy yoki psixik rivojlanishi zaiflashgan alohida ehtiyojga ega bolalar ham uchrab turishi hech kimga sir emas.

Amerikalik taniqli pediater Bendjamin Spok, alohida ehtiyojli bolalar va ularning oilalarini tahlil qilib, ota-onalarning bolalariga bo‘lgan munosabatini quyidagi turlarga bo‘ladi:

1. Bolalarining o‘zgacha ekanliklaridan uyalishadi, bolani ortiqcha ehtiyot qilishadi. Bunday holatda bola o‘zini himoyalangan va osoyishtalikda his qilmaydi, u o‘z qobig‘ida o‘ralib oladi, o‘zidan ko‘ngli to‘lmaydi.

2. Bolaning bunday bo‘lishida o‘zlarini aybdor his qiladilar, doimo bolani turli usullar bilan “davolash”ga talabgor bo‘ladilar, ammo bu “davolash”lar bolaning psixologik holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va bolaga hech qanday yordam bermaydi.

3. Ba‘zi ota-onalar bolalariga nisbatan “bajara olmaydi”, “qila olmaydi” kabi fikrlar bilan xulosa chiqarib, ularga nisbatan o‘zlarining e‘tiborlarini, mehr-muhabbatlarini qaratishni xohlamaydilar.

4. Bolalarining rivojlanishida nuqsoni borligini ko‘rmaslikga olib, o‘zlari va jamiyatga boshqalardan farq qilmasligini isbot qilishga harakat qiladilar.

5. Bolani qanday bo‘lsa shundayligicha qabul qilib, turli xil qarashlar va gap-so‘zlarga e‘tibor bermay, bolani hamma joyda bo‘lishida, turli tadbirlarda ishtirok etishiga harakat qiladilar. Bu holatda bola o‘ziga bo‘lgan ishonchni his qiladi, o‘zini boshqa bolalar kabi qabul qiladi.

Demak, ota-onalarni alohida ehtiyojli bolalariga bo‘lgan munosabatlarining ta‘kidlab o‘tilgan turlarini hammasi psixologlar tomonidan ta‘riflangan munosabatlar tizimi “ota-onalar – oddiy bola”: giperqamxorlik, gipogamxorlik, his-tuyg‘ularning tan olinmasligi, giperjamoalashuv kabi tarbiyaning o‘ziga xos anomal ko‘rinishlari hisoblanadi.

Ko‘pincha alohida ehtiyojli bolalarda atrofdagilar bilan aloqa munosabatlarini o‘rnatish uchun to‘sqinlik qiladigan ishonchsizlik hissiyoti tug‘iladi. Bunday bolalarning diliga to‘g‘ri yo‘l topish muhim ahamiyatga ega. Ortiqcha erkalash, turli qiyinchiliklardan ayash, bola shaxsiga shikast yetkazadi. Chunki, alohida ehtiyojga ega bolaning mustaqillik sifatleri pasayib qoladi. Bolaning oila a‘zolari bilan ham yaxshi munosabatda bo‘lishi uning boshqa bolalar bilan ham yaxshi munosabatlarini o‘rnatishga yordam beradi. Alohida ehtiyojga ega bola bilan sog‘lom bolalar o‘rtasida anglashilmovchiliklar ro‘y berganda ota-onalar ularga ayniqsa, kar yoki zaif eshituvchi bola bilan suhbatlashish, ko‘zi ojiz bolaga qanday ko‘mak berish kerakligini tushuntirishlari lozim. Alohida ehtiyojga ega bolaning normal bolalar jamoasi bilan munosabatini uning axloqiy tuyg‘ularini, tasavvurini, dunyoqarashini kengaytiradi. Bolaning oiladagi: mehnati, ya‘ni o‘z-o‘ziga xizmat qilishi, uy ishlarida, maktabda va oromgohlarda ijtimoiy foydali mehnat jarayonida ishtirok etishi uning axloqiy xislatlarini, ma‘naviy xususiyatlarini shakllantirish va tarbiyalashda muhim o‘rin tutadi.

Ota-onalarning orziqib kutgan sog‘lom farzand o‘rniga alohida ehtiyojga ega bo‘lgan bolani qo‘llariga olganlarida, jamoat joylarda ularga to‘g‘ridan-to‘g‘ri farzandlarining boshqalarga o‘xshamasligini ko‘rsatganlarida yoki tibbiyot xodimlarining “farzandingizning imkoniyati cheklangan”, deb tashxis qo‘yishlari natijasida ruhiy- emotsional holatlar yuzaga keladi. Alohida ta‘kidlash joizki, xar qanday holatda xam, oqilona jamiyat, taraqqiyot yo‘lida hech qanday, hattoki kichik omildan ham voz kechmaydi – aksincha, barcha omillardan oqilona foydalanishga harakat qiladi. Alohida ehtiyojga ega bo‘lgan bolalar jamiyatimizning ma‘lum bir qismini tashkil etar ekan, ulardagi iqtidor, salohiyatdan oqilona foydalanish, mamlakatimizning

taraqqiyotiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu degani alohida ehtiyojga ega boʻlgan bolalarga yangicha nigoh bilan qarab, ularni ijtimoiy faoliyatga jalb etish kerak.

Oilada alohida ehtiyojli bola tugʻilganda, ota-onalarning hayotga boʻlgan qarashlari, oʻzlariga va boshqalarga boʻlgan munosabati oʻzgaradi. Shuning uchun alohida ehtiyojli bolalarning reabilitatsiyasi va jamiyatga integratsiyasi haqida gapirilganda, nafaqat shu bolalarning ehtiyojlarini, balki oilaning ham ehtiyojlarini eʼtiborga olish zarur: ularning koʻpchiligi majmuaviy ijtimoiy koʻmakka muhtoj boʻladi.

Ota-onalarning vazifasi – oʻz jigarlarini tushunish, ularning goʻdakligidan boshlab ulgʻaygunlariga qadar nimaga muhtoj ekanliklarini, boshqalardan nimalari bilan farqlanishlari va bolaning eng zarur ehtiyojlarining kattalar tomonidan eʼtiborsiz qoldirilishi qanday natijalarga olib kelishini bilishlaridan iborat. Ota-onalar bolaning ichki olamini, uning hissiyotlari va kechinmalarini bilish malakasini oʻzlashtirishlari zarur. Ota-onalarning bolani individual ehtiyojlari va xususiyatlariga eʼtiborlarini kuchaytirishlari bolaning rivojlanish va uning shaxs sifatidagi shakllanish jarayonida pedagogik chiqimlardan qochish imkonini beradi. Xudbinlik, tajovuzkorlik, qaysarlik kabi xislatlar bola tugʻilganida boʻlmaydi, aksincha notoʻgʻri tarbiya natijasida singdiriladi.

Ota-onalar bolani qanday boʻlsa shundayligicha qabul qilishga oʻrganishlari va uni oʻzlarining stereotipli tasavvurlari hamda istaklariga moslashtirib qayta oʻzgartirishga urinmasliklari lozim.

Mavjud tasavvurlarga muvofiq bolaning rivojlanishi qachonki uning asosiy va psixik qiziqishlariga amal qilinsa, nafaqat ovqatlanish va parvarishga boʻlgan ehtiyoj, balki himoyalanganlik va tushunishga boʻlgan ehtiyoj ham qondirilganidagina mumkin boʻladi. Tadqiqotlar bola uchun namuna, muhim shaxs, yaʼni ideal boʻlishga xizmat qiladigan yaqin kattalar, ota-onalarga boʻlgan bolalarcha bogʻlanishning shakllanishi alohida rol oʻynashini koʻrsatadi.

Bunday ideal zamonaviy ota-onalar mezoni – ularning bolaning individual ehtiyojlari hamda xususiyatlarini chuqur bilish hamda uni oʻqitish va tarbiyalash jarayonida ularni albatta inobatga olishlari hisoblanadi. Bunday ota-ona oʻz bolasining hissiy olamini tushunish va his qilishga oʻrganadi. Oʻzining bola bilan kundalik muloqotida, ayniqsa, besh yoshgacha ular bolaga nafaqat vizual hamda tana aloqasi, balki nutqiy oʻzaro harakatga eng yuqori darajada eʼtibor qaratishga intiladilar. Ushbu jarayonda hamkorlikdagi tajriba muhim, yaʼni birgalikdagi ijodiy faoliyat, birgalikda mehnat qilish, uyda va tabiat qoʻyindagi birgalikdagi hissiy kechinmalar bolada uning yaqinlariga kerakligi hamda ularning hayotida daxldorligi tuygʻusini uygʻotadi. Bola uni shaxs sifatida tan olishlariga zaruriyatni his qiladi. Shunga qaramay, bola va ota-onalar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlar ham doim ham chambarchas va doʻstona boʻlavermaydi.

Shu oʻrinda Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi Fargʻona mintaqaviy filiali ota-onalarga koʻmak, najot beruvchi tashkilot sifatida alohida oʻringa ega. Filial Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011 yil 23 sentyabrdagi 267-sonli “Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari toʻgʻrisida”gi Qaroriga asosan tashkil etilgan boʻlib, Fargʻona, Andijon va Namangan viloyatlarining 0 yoshdan 18 yoshgacha boʻlgan ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalari va ularning oilalariga ijtimoiy- pedagogik, psixologik, huquqiy va axborot-taʼlimiy yordam koʻrsatadi. Bu yerda bolaning holati oʻrganib chiqilib, kuchli tomonlariga tayanib bola bilan mashgʻulotlar oʻtkaziladi. 2013-2022 yillar davomida filialga murojaat etgan bolalar va oilalar soni 8876 nafarni tashkil etib, ulardan 6757

nafari filial axborot-konsalting xizmatidan foydalangan, 3985 nafariga filial ijtimoiy xodimlari tomonidan ijtimoiy-pedagogik, psixologik, huquqiy va axborot-ta’limiy yordam ko’rsatilgan. Filialda bolalar va ota-onalar o’rtasidagi munosabatlar, ya’ni birgalikdagi ijodiy faoliyatni rivojlantirish maqsadida ota-onalar klubi faoliyat olib boradi. Bu yerda ota-onalar va bolalar hamkorlikda qo’l mehnati yordamida turli xil ijodiy ishlarni amalga oshirishadi. Bu bilan bolada oilasiga, ota-onasiga keraklilik hissi, san’atning ma’lum bir turiga bo’lgan qiziqishlari va qobiliyatlari shakllanadi.

Shuningdek, 2013-2022 yillarda olib borilgan xizmatlar natijasida filial ijtimoiy xodimlari tomonidan 289 nafar bolani jamiyat hayotiga ijtimoiylashuvini amalga oshirish maqsadida umumta’lim maktablari va maktabgacha ta’lim muassasalariga joylashtirishda amaliy yordam ko’rsatildi.

Filialda faoliyat yuritayotgan ijtimoiy xodimlar tomonidan Farg’ona, Andijon va Namangan viloyatlarining ijtimoiy tizimi o’rganilib, aniqlangan muammolarga amaliy yordam ko’rsatiladi. Statistik ma’lumotlarga qaraganda, 2022 yil 1 yanvar holatiga 16 yoshgacha sog’liqni saqlash tizimlarida ro’yxatga olingan nogiron bolalar soni Farg’ona viloyatida 12567 nafar, Andijon viloyatida 12888 nafar, Namangan viloyatida 11200 nafarni tashkil etadi. Shulardan, Farg’ona viloyatida 1876, Andijon viloyatida 1346, Namangan viloyatida 1177 nafar bolalar uy ta’limida o’qitiladi. Bundan tashqari, filial xodimlari tomonidan bolalarning ijtimoiy himoyasida ishtirok etuvchi mutaxassislariga tajriba almashinuvini yo’lga qo’yish maqsadida seminar-treninglar, davra suhbatlari o’tkazilib kelinadi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda alohida ehtiyojli bolalarning jamiyat hayotida o’z o’rinlarini topishlari uchun keng sharoitlar yaratilgan. Lekin yuqorida ta’kidlanganidek, bolaning jamiyatga uyg’unlashuvida albatta oilaning o’rni juda katta. Chunki, oila bolani qanday bo’lsa shundayligicha qabul qilsa, jamiyat ham uni shundayligicha qabul qiladi. Ispaniya davlatida Daun sindromiga ega Pablo Pineta kinoda asosiy rolini ijro etgan va o’zining shaxsiy televideniesi mavjud bo’lgan shaxs. Undan intervyu olinganda bu yutuqlarga u oilasi uni qanday bo’lsa shundayligicha qabul qilib, oddiy bolalar qatori tarbiyalashgani tufayli erishganini aytib o’tadi. Demak, bolaning rivojlanishi va kamol topishida oilaning o’rni beqiyosdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Psixologicheskaya pomosh roditelyam v vospitanii detey s narusheniyami razvitiya / Pod red. Savinoy Ye. A. – M.: VLADOS, 2008. – 223 s.
2. To’raqulova I.X. Oilada bola tarbiyasining ma’naviy asoslari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2014. – 228 b.
3. Ganieva M.X. Alohida ehtiyojga ega bolalarning ijtimoiy himoyasi va jamiyatga uyg’unlashuvi/ Xalqaro forum materiallari. «Sotsialnoe partnerstvo v sfere sotsialnoy zaxiti detey i semey». Tashkent, 4-5 dekabr 2015 y.
4. Latipova N.M. Osobnosti semeynogo vospitaniya. Theoretical and Applied Science – Harrisburg,USA/ №10(30). P79-84.
5. Karimova V. Oila psixologiyasi: Pedagogika oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik. – T.: 2008 – 152 b.
6. Shoumarov G’.B. va b. Oila psixologiyasi. - T.: “Sharq”,2001 y.-272 b.
7. Andreeva T.V. Semeynaya psixologiya. – SPb.: Rech, 2004.-244 s.
8. Karabanova O.A. Psixologiya semeynyx otnosheniy i osnovy semeynogo konsultirovaniya: Uchebnoe posobie. M.: Gardariki, 2005. 320 s.

9. Shnayder L.B. Semeynaya psixologiya: Uchebnoe posobie dlya vuzov.2-ye izd. M.: Akademicheskiy proekt. 2006. – 768 s. 6. Eydemiller E.G., Dobryakov I.B., Nikolskaya I.M. Semeynyy diagnost i semeynaya psixoterapiya. Ucheb. posobie dlya vrachey i psixologov. SPb.: Rech, 2003. 336 s.
10. Aleshina Yu.E. Individualnoe i semeynoe psixologicheskoe konsultirovanie. – M.: Klass, 2004.
11. Shoumarov G.B Shoumarov Sh.B. Muxabbat va oila. – Toshkent, «Ibn Sino», 1994 y. 120s.
12. Kappenberg R.P. Semeynoe krizis // Psixologicheskaya ensiklopediya. Izd. 2-ye / Pod red. R. Korsini, A. Auerbaxa. – SPb.: 2003. – S. 795-796.
13. Osipova A.A. Obshchaya psixokorreksiya. Ucheb. posobie. M.: SFERA, 2002 g. 510 s.